

Самарқанд давлат чет тиллар институти
“Гуманитар фанлар ва ахборот
технологиялари” кафедраси Катта ўқитувчи
Бобокулова Хуршида Эркиновна
Роман-герман тиллар факультети
1- курс немис тили йўналиши талабаси
Эргашева Зухра Расул қизи
e-mail: hurhidabobokulova1980@gmail.com.
(Ўзбекистон, Самарқанд)

Дунёқарашни инсон субъективлигининг “моҳияти”

сифатида таърифлаш

Аннотация: Ушбу мақолада дунёқарашга субъектив воқелик, унинг фаолиятининг барча турларини белгилайдиган инсон маънавий борлигининг ўзгармас моҳияти сифатида таъриф берилади. Таъриф расмий мантикий таърифлар нуқтаи назаридан мутлақо бенуқсон бўлмаслиги мумкин. Наслий ва тасвирий (турга оид) белгиларга бўлмасдан туриб ўзимизнинг қарашимиз бўйича инсон дунёқарашни таркибига киритилган элементларни мантикий равишда кўриб чиқамиз.

Annotation: In this article, the worldview is defined as a subjective reality, the unchanging essence of the human spiritual being that determines all types of its activities. The definition may not be absolutely perfect in terms of formal logical definitions. Without hereditary and descriptive (species-related) characteristics, we logically consider the elements that are included in the structure of the human worldview from our point of view.

Аннотация: В данной статье мировоззрение определяется как субъективная реальность, неизменная сущность духовного существа человека, определяющая все виды его деятельности. Определение не может быть абсолютно совершенным с точки зрения формальных логических определений. Без учета наследственных и описательных (видовых) признаков мы логично рассматриваем элементы, входящие в структуру мировоззрения человека с нашей точки зрения.

Калит сўзлар: дунёқараш, ижтимоий ҳодиса, қадрият, интеллектуал, ҳиссий, онг ости, онтология, объектив ва субъектив воқелик, фалсафий метафизика, идеализм.

Keywords: worldview, social phenomenon, value, intellectual, emotional, subconscious, ontology, objective and subjective reality, philosophical metaphysics, idealism.

Ключевые слова: мировоззрение, социальное явление, ценностное, интеллектуальное, эмоциональное, подсознательное, онтология, объективная и субъективная реальность, философская метафизика, идеализм.

КИРИШ: Дунёқарашни билиш турли хил методологик жиҳатлар бўлиши учун асосий ракурсларда амалга оширилиши мумкин: дунёқараш инсон маънавиятининг бир қисми сифатида, дунёқараш ижтимоий ҳодиса сифатида ва дунёқараш мавҳумлик нуқтаи назаридан энг кенг - борлиқ элементи сифатида. Ушбу ёндашувлар, албатта, ўзаро боғлиқдир. Бир жиҳатни инобатга олмасдан туриб бошқасини изоҳлаш мумкин эмас. Бироқ ҳар бир ёндашув ўзига хос нисбий мустақилликка ва ўзига хос хусусиятларга эга. Биз дунёқарашни ўзига хос моддий ва маънавий детерминантларга эга бўлган шахс субъектив ҳаётининг алоҳида қисми сифатида кўриб чиқамиз. Биз учун инсонда мавжуд дунёқараш унинг ичидаги “ўтир” тушунчаси, ташқи фаолиятини ичкаридан бошқаради ва унда борлигининг бир қисми сифатида яшайди.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Дунёқараш - бу шахс ва жамиятнинг ўзини англаш шаклидир, бу орқали субъект ўзининг ижтимоий моҳиятини англайди ва унинг маънавий ва амалий фаолиятини баҳолайди” Шубин В.И., Пашков Ф.Е.. Культура. Техника. Образование. Днепропетровск: Дело. - 1999. - 309 с.

“Дунёқараш - бу биз у ерда турли хил воқеалар ва фактларни ёзадиган катта тасмадир. Уни объективга ҳам солиштириш мумкин, бу орқали биз уни тушуниш учун дунёга қарашга ҳаракат қиламиз” Гудинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение. - Ярославль: Свет. - 2000. - 302 с.

“Ҳар қандай дунёқарашнинг ўзига хос хусусияти бу “шахсият” ҳамда “мен эмас”, субъект ва объект, инсон ва дунёни фарқлаш ва англашдир” Федоренко Т.Н. Мировоззрение как категория философии и феномен сознания: Краснодар. - 2000. - 315 с.

В.Н.Финогентовнинг ёзишича, замонавийлик бу “дунёқарашни излаш даври. замонавий дунёқарашнинг асосий тамойиллари гуманизм, шахсийлик, плюрализм, рационализм, эсхотологизмлар бўлиши керак” Финогентов В.Н. О понятии “современность” // Философская мысль. - 2001. № 2. - С.40-43.

Мазкур тадқиқот илмий билишнинг объектив ва субъектив воқелик, эпистемологик ва онтологик, герменевтик, қиёсий таҳлил усуллари асосида ифода этилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Дунёқараш - бу одамларнинг ўзлари ҳақидаги ва улар яшаётган дунё (табиий ва ижтимоий) ҳақидаги интеллектуал, ҳиссий, онг ости, ғайриихтиёрий ва бошқа тасаввурлар мажмуидир. Дунёқараш - бу инсон ҳаётининг фаолиятини ички қонун ёки борлиқ нормаси сифатида белгилайдиган маънавий элементларнинг мажмуидир. Ушбу тушунчага яқин талқинни кўплаб муаллифларда топиш мумкин. “Дунёқараш - бу шахс ёки ижтимоий субъектнинг фаолиятини белгилайдиган ва унинг ҳаракатлари ва тафаккур меъёрларига органик равишда киритилган принциплар (қарашлар) ва билимлар, идеаллар (олий мақсад) ва қадриятлар, умидлар ва эътиқодлар, ҳаётнинг мазмуни ва мақсадларига қарашлар тизими. Дунёқараш - бу шахс ва жамиятнинг ўзини англаш шаклидир, бу орқали субъект ўзининг ижтимоий моҳиятини англайди ва унинг маънавий ва амалий фаолиятини баҳолайди¹³⁸”

Дунёқараш - бу жорий қилиниши, шаклланиши ёки мажбуран қабул қилиниши мумкин бўлган кимдир томонидан ташқаридан инсонга таништириладиган назария эмас. У янги туғилган инсон боласи ижтимоий ҳаётнинг жамоавий ва ақлли субъектига айланиш жараёнида маълум бир жамиятда (маданий муҳитда) қабул қилинган, бир маънода инсонга “кўчирилган”, у томонидан ассимиляция қилинган ва у учун маънавий мавжудот органига айланадиган ва унинг қундалик ҳаётини янада бошқарадиган ҳаёт меъёрлари асосида ва мувофиқ равишда шаклланади. Биз “дунёқараш илмий назария эмас, унинг учун ҳалокатли бўлган ақл-идроққа асосланган раддия эканлигини қабул қиламиз. Дунёқарашнинг кучи, ҳаётлиги

¹³⁸ Шубин В.И., Пашков Ф.Е.. Культура. Техника. Образование. Днепропетровск: Дело. - 1999. - 309 с.

унинг ақл-идрокка асослангани, мантикий уйғунлиги ва ёки бошқа нарсада эмас. Унинг кучи маълум бир кишига ўзининг асосий ҳаётий муаммоларини ҳал қилишда ёрдам бераоладиган қобилиятидадир. Унинг кучи инсонга ва жамиятга етарлича жозибали ҳаётий мазмундаги кўрсатмалар бера олишга қодирлигида унинг кучи ижтимоий ҳаётни ташкил қилишга қодирлигидадир¹³⁹»

Инсон дунёқараши ҳам объектив, ҳам субъектив томонларни ўз ичига олади. Онтология - борлиқ ҳақидаги таълимотдир. Аммо борлиқ нафақат объектив, балки субъектив воқеликка ҳам эгадир. Бинобарин, дунёқарашнинг онтологик ҳақиқати тўғрисидаги савол, агар у фақат ижтимоий субъект маънавий ҳаётининг бир қисми ҳисобланса ҳам тамоман ҳаққонийдир. Дунёқарашнинг эпистемологик ва онтологик ҳақиқатининг бирлигига энг катта эътибор берилиши керак. Бунга алоқадор категория - бу “ёлғон” категорияси бўлиб, унинг онтологик ва эпистемологик таркибий қисмларига аниқлик киритмасдан унинг мазмуни тушунчасини олиш мумкин эмас.

Борлиқнинг ўзгармас ва тушунарли қисмини англаш деб талқин қилинган метафизика, бир пайтнинг ўзида дунёқарашнинг моҳиятини ва унинг ҳақиқат ёки ёлғонлигини тушунишга қаратилган интизомдир. Дунёқараш метафизика предмети сифатида назарий (фалсафий) билимлар соҳаси вазифасини бажаради. Шундай қилиб, биз дунёқарашнинг онтологияси унинг метафизикасидан кенгроқ деган қарашга амал қиламиз. Биз метафизика дунёқарашнинг фақат бир қисмини, биринчи навбатда, барқарор, доимий, ўзгармас ва иккинчидан, тушунарли яъни назарий қисмини ҳисобга олишини таъкидлаб ўтамыз.

Хайдеггер “Метафизиканинг асосий категориялари” номли асарида муаммонинг моҳиятини тушунишда ўз фаразларини баён қилади, биз унинг кўплаб қоидаларига қўшиламыз.

Биз англашни хоҳлаётган олам ёрдамида фалсафа тушунчаси ўзининг моҳиятида одамларни “тутиб туради”. Хайдеггерда ҳар қандай идеалист сингари ҳамма нарса тескари томонга ўгирилган: тушунчалар мазмуни объектив яшайди,

¹³⁹ Финогентов В.Н. «... И ропчет мыслящий тростник». - Уфа. - 2000. - 181 с.

борлиқдан пайдо бўлади ва одамларни сирли равишда ўзига жалб этади. Фалсафий метафизика тушунчалари орқали инсонларнинг фикрини ўзига қамраб олади. Сирли борлиқ ўзимиз орқали ўзимизга тегишга, биз учун инсоний моҳиятимиз шаклини олишга имкон беради.

В.В Бибахин фалсафанинг ушбу тушунчасини тавсифлаб, шундай деб ёзади: «Демак, фалсафа бу жиҳатдан шундай ҳаракатки, инсоннинг ўз моҳиятига қайтишидир. Бу қайғули кайфиятдаги замонавий даврда ошкор бўлди. Унинг одатий шакллари ортида бизнинг бутунлик, вақт, ўлим сирларини яширинча эгаллаб олиш қобилиятимиз ётади. Бу нарсаларнинг юзига қарашга бўлган қатъият, дунё ва инсоннинг муҳим ўзаро боғлиқлигини кашф этиш билан тақдирланади. Дунё табиий муҳитдан кўра ибтидоий моҳиятда кўпроқ борлиқни ривожлантириб борадиган бутун инсоний борлиқ сифатида гавдаланади¹⁴⁰».

Идеализмнинг бутун моҳияти шундаки, улар инсон қалбининг чексиз маконида объектив дунёнинг барча бой таркибини топишга ҳаракат қилишади. Яна қалбдаги қисмат ҳолатининг руҳий хотирасини ҳам. Инсоннинг “инсон” терминологик ўрнини босиши ҳам ҳеч нарсани ўзгартирмайди. Хайдеггер шундай ёзади: «Якуний таҳлилда фалсафани мафкуравий тарғибот сифатида талқин қилиш унинг фан сифатида тавсифланишидан кам эмас. Фалсафа (метафизика) на фан, на ғоявий тарғиботдир. Бу ҳолатда унинг қисматида нима қолади? ... эҳтимол, бу таърифни бошқа бир нарса орқали рад этади, лекин фақат ўзи ва ўз-ўзи каби - унинг ижобий таърифини олиш мумкин бўлган нарсалар билан таққослаб бўлмайди. Бу жиҳатдан, фалсафа узил-кесил мустақил нарсадир¹⁴¹».

Хайдеггернинг фикри юқорида муҳокама қилинган дунёқарашни талқин қилиш маъносида бизга яқин. Дунёқараш - бу инсон маънавиятининг ҳиссий ва интеллектуал (эҳтимол онг ости ва ғайриихтиёрий) таркибий қисмларининг

¹⁴⁰ Бибахин В.В. Предисловие к работе Хайдеггера «Основные понятия метафизики» // Вопросы философии. - 1989. - № 9. - С.109-115.

¹⁴¹ Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - № 9.-С116-163.

мажмуаси бўлиб, унинг барқарор моҳиятини ташкил этади, бу инсоннинг барча ёши билан боғлиқ танавий ва маънавий ўзгаришлар билан барқарор бўлиб қолади. Дунёқараш - бу бизни доимо “ушлаб турадиган” маънавий борлиғимизнинг бир қисми. Биз нима қилсак ҳам, ҳис қилсак ҳам ёки ўйласак ҳам, дунёқараш бизда атрофда табиий ва ижтимоий дунё айланиб турадиган ўзимизнинг “шахсиятимиз” сифатида мавжуд. Шахсиятнинг ҳам, атрофдаги оламнинг ҳам ва борлиқнинг вақтини ва маконини ҳисоблашнинг бошланиши шундай кўринади. Биз дунёқарашимиз томонидан табиий ва маданий муҳит таъсирида шаклланган ҳаётимизнинг ҳар бир лаҳзасига сингиб кетамиз. Дунёқарашга оид идеаллар, қадриятлар ва фикрлар доимо бизнинг барча ҳис-туйғуларимиз, фикрларимиз ва ҳаракатларимизга тузатишлар киритади. Дунёқараш ҳақиқати бизнинг кундалик ҳаётимиз инсонпарварлигининг асоси, инсонийлигимизнинг асоси, бизнинг бахт-саодатимизнинг асосидир.

Юқорида айтилганлар дунёқарашнинг бирламчи тузилишини тушунишга, у таркиб топган элементларнинг ўзига хос хусусиятларини муҳокама қилишга имкон беради.

Олдиндан яна бир эслатма. Дунёқараш ҳам жамият, ҳам ижтимоий гуруҳлар ва алоҳида шахслар маънавий ҳаётининг ажралмас қисмидир. У маънавий ҳаётнинг барча жиҳатлари ва элементлари билан минглаб ришталар билан боғланган. Ушбу ташқи ва ички алоқалар халқлар ва алоҳида шахсларнинг маданий ютуқлари билан мураккаблашади. Тадқиқот объекти сифатида дунёқарашни ёритиб бериш учун унинг нима ҳақидалигини аниқ англаш керак. Тадқиқот муаммоси, тадқиқот парадокси шундай вужудга келади: нимани ўрганиш кераклигини олдиндан билиш керак. Аммо нимани билиш кераклиги тўғрисида тўлиқ ва аниқ фикр бўлса, унда унинг идрокига бўлган эҳтиёж йўқолади.

Биз инсоният тарихий дунёқарашини шакллантиришнинг объектив жараёни ички мантиғини унинг мутлақ борлиқ ва мавжуд бўлмаганликнинг координатали тизимидаги узлукли ва узлуксиз таркибий қисмларининг зиддиятли ўзига хослиги сифатида аниқлаштиришга интиламиз. Мутлақ борлиқ ва йўқлик вектори бўйича ривожланаётган инсоният дунёқарашининг айрим турлари бизни қизиқтиради.

Агар умумий схемани тасвирлаб беришга ҳаракат қилинса, у шу йўсинда кўринади. Мутлақ, икки қисмдан иборат: трансцендент (идеалистик фалсафада: тажриба қилиб, билиб бўлмаслик, тажриба доирасидан ташқарида бўлиш) ва табиат, албатта, ноосферанинг табиат ривожланишида пайдо бўлишини тахмин қилади (“хаёлий материя”, “оқилона табиат”, “руҳ” - бошқа атамалар ҳам бўлиши мумкин). Э.В. Иленков “Рухнинг космологияси” асарида шундай ёзади: “Материя доимо тафаккурга эга, доимо ўзини ўйлайди.

Бу, албатта, ҳеч нарсани англамайди. Унинг ҳар бир заррасида ҳар бир дақиқада у ҳақиқатда англаш ва ўйлаш қобилиятига эга эканлиги кўринади. Бу унга нисбатан вақт ва маконда чексиз бир моддага нисбатан ҳам тўғри келади.

У ўз табиатига хос зарурат билан доимо тафаккур қилувчи жонзотларни дунёга келтиради, тафаккур органи - тафаккур миясини доимий равишда акс эттиради. Ва коинотнинг чексизлиги туфайли бу орган, аслида, чексиз макон бағрида ҳар бир чекланган дақиқада мавжуд бўлади. Ёки, аксинча, коинотнинг ҳар бир чекланган нуқтасида - вақтнинг чексизлиги туфайли - тафаккур ҳам эртамикечми амалга оширилади ... ва материянинг ҳар бир қисми, шу туфайли, қачондир чексиз вақт бағрида, фикрлайдиган миянинг тузилишига киради, яъни фикрлайди¹⁴²” (64, 415). Бундан ташқари, у қўшимча қилади: “Умуман олганда, зарурият, материя доимо тафаккурга эга ва уни чексиз вақт ва чексиз коинотда мавжуд бўлишининг бир лаҳзаси давомида ҳам йўқотиши мумкин эмас¹⁴³” (64, 417). Ноосферанинг шаклланиши - бу мавжудлик ва мавжуд бўлмаганликнинг диалектикасига эга бўлган, табиат борлиги ва йўқлиги диалектикасини тўлдирувчи, мутлоқ катафатиканинг бир томонини ташкил этувчи тарихидир.

Мутлақ - бу ҳамма нарсани ҳолдан тойдирадиган тоифадир ва аслан антиномикдир. Мутлақнинг биринчи антиномияси (парадокс, апория, қарама-қаршилиқ) апофатик ва катафатик бирликдир. Мутлақнинг апофатиклиги ва катафатиклиги ушбу тоифанинг якуний универсаллиги билан боғлиқ. Дастлаб у

¹⁴² Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат. - 1991. - 494 с.

¹⁴³ Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат. - 1991. - 494 с.

хам фикр қилиб бўладиган ҳам жим қоладиган, ҳам тушуниладиган, ҳам тушуниб бўлмайдиган, ҳам ақл билан, ҳам бошқа барча усуллар билан тушуниладиган барча жоиз бўлган таърифларни ўз ичига олиши керак: мантиқсиз, ҳиссий, экстрасенсор, мистик ва ҳоказо. Кантнинг “ўзидаги нарсалар” ни феноменал ва ноуменал томонларга ажратиши тасодиф эмас. Кантнинг агноститсизми унинг борлиги ва мавжуд эмаслигининг апофатик томонида мутлоқ мавжудликни англашдан келиб чиқади. Мутлақ апофатик ва катафатик томонни ўз ичига олади, бу ерда катафатик икки қисмдан иборат: трансцендент ва табиат (ғайритабиий ва табиий), чексиз ва чекли, абадий ва якуний. Мутлақ ўзини ўзи чеклаган. Ва унга ташқи таъсир йўқ. Ҳеч қачон ташқи таъсирга эга бўлмаган мутлақо бутун (ягона) нарса. Ташқи таъсир ва муносабатлар йўқ - вақт ҳам, макон ҳам йўқ. Ташқи таъсир ва муносабатлар йўқ - хусусиятларнинг намоён бўлиши йўқ. Ўз-ўзини чеклаш ва “бошқаларнинг” йўқлиги мутлақ борлиқнинг идеаллиги (мукамаллик маъносида) ҳақида гапирилади: бирон нарса фақат ва фақат ўз табиати билан ўзи ёки унинг бир қисми бўлмаган нарсанинг таъсирсиз мавжуддир. Мутлақ мутлақдир, чунки у ўзидан ташқарида тенг ва қарама-қарши ҳеч нарсага эга бўлмаган ягона бутунликдир.

Дунёқарашнинг келиб чиқиши ҳақида гапириш учун уни яна бир бор шарҳлашимиз шарт. Тушунчаларнинг таърифи тўғри мунозаранинг зарурий шартларидан биридир. Дунёқараш - бу биринчидан, ҳар қандай ёшда ва бошқа барча табиий, ижтимоий ва маънавий ўзгаришлар билан ўзгармас бўлган одамнинг ҳис-туйғулари ва мафкуралари тўплами, иккинчидан, ҳар бири ўзи билан ва бошқа ҳис-туйғулар билан боғлиқ бўлган ҳис-туйғулар ва мафкуралар ва фикрлар, учинчидан, инсон туғилиб, фикрлайдиган ижтимоий борлиққа айланган маданиятнинг макон ва вақт призмаси орқали ижтимоий ва табиий дунё ҳақидаги туйғулар ва мафкуралардир.

Инсон маънавиятининг моҳияти - дунёқараш мажмуаси - бу руҳнинг тажрибада кўрилмаган қобилияти эмас, балки Худонинг иродаси билан пайдо бўлмайди, балки бу ижтимоий муҳитда олинган инсоний тарзда ҳис қилиш ва фикрлаш қобилиятидир, аниқроғи, инсон бўлиш қобилиятидир (фикрловчи ижтимоий борлиқ). Дунёқараш - бу ҳар қандай одамда ҳар қандай ёшда ва ҳар қандай патологик бўлмаган ҳолатда доимо таниб бўладиган “шахсият” ни

шакллантирадиган маънавий (ички, субъектив, психо-интеллектуал) ҳаётнинг бир қисмидир. Дунёқарашни йўқ қилиш ёки деформация қилиш - бу ўзини тан олиш механизмлари, ҳиссий ва интеллектуал ўзини ўзи аниқлаш механизмларининг йўқ қилиниши ёки деформацияси ҳисобланади. “Ҳар қандай дунёқарашнинг ўзига хос хусусияти бу “шахсият” ҳамда “мен эмас”, субъект ва объект, инсон ва дунёни фарқлаш ва англашдир¹⁴⁴”

Дунёқарашнинг янги шакллари ривожлантириш аввалги ютуқларга асосланади, бу ерда диалектик инкор этиш принципи ҳам кузатилади, яъни янгисини ишлаб чиқиш ўтмиш, ўтмишдаги ижобий дақиқалар билан узвийликни ўз ичига олади деган позиция ҳам зиддиятларни келтириб чиқармайди. Муҳокама қилиш, бизнинг фикримизча, В.Н.Финогентовнинг турли хил асарларда бир неча бор ифодаланган фикридир, дунёқарашни файласуфлар, мутафаккирлар, донишмандлар ва маънавий маданият намояндалари ривожлантиради. У бундай қарашларга эга ягона нарса эмаслигини айтиб ўтиш адолатдан бўларди. Инглиз муаллифлари куйидагича ёздилар: “Агар биз фалсафа тарихига мурожаат қилсак, биз фақат ўз ақл-идрокига суянган мутафаккирларнинг машаққатли меҳнати натижасида қурилган барча фалсафий тизимлар ёки дунёқараш тизимларининг бирортасини ҳам файласуфлар орасида умумэътироф этилмаган экан, оддий жамоатчилик ҳақида гапирмаса ҳам бўлади¹⁴⁵”

Дунёқараш инсонни биринчидан, ўзида, иккинчидан, жамиятда, учинчидан, табиатда йўналтиради. Дунёқарашсиз одам ўз йўналишларини йўқотади, рухий дунёда ҳам, ижтимоий ва табиий дунёда ҳам адашишни бошлайди. У ўзини, одамларни ва нарсаларни танишни тўхтатади. Инсон ва дунё ўртасидаги субъект-объект алоқаси дунёқараш орқали амалга оширилади. Дунёқараш орқали инсон ўз

¹⁴⁴ Федоренко Т.Н. Мировоззрение как категория философии и феномен сознания: Краснодар. - 2000. - 315 с.

¹⁴⁵Гудинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение. - Ярославль: Свет. - 2000. - 302 с.

борлиги, ижтимоий маданияти ва табиатига боғлиқ ҳисобланади. Дунёқараш мажмуаси инсоннинг субъектив ва объектив борлиқдаги қиймат йўналишини амалга оширади. Инсоннинг дунёқарашдаги ўзгаришларнинг кўлами у тасодифан туғилиб ўсган одамлар ёки халқларнинг маданий муҳити билан белгиланади.

Шахсий дунёқараш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган монизм ва маданиятларнинг плюралиزمи муаммоси қизиқарли ва мураккаб, аммо бизнинг мавзудан биров фарқ қилади. Шунинг учун биз ушбу мавзунини бир нечта схематик қоидалар билан чеклаб, қавсдан чиқарамиз.

Жамият эҳтиёжлари унинг маънавий ва моддий ривожланиш векторларини келтириб чиқаради. Шу муносабат билан айтишимиз мумкинки, жамият эҳтиёжлари ижтимоий ва индивидуал дунёқарашнинг ўзгариш тенденцияларини белгилайди. Дунёқараш, шунингдек, инсоннинг алоқа базаси бўлиб ҳам хизмат қилади. Дунёқарашнинг деформацияси одамни а) ўзи билан, б) одамлар билан, с) табиат билан мулоқот қилиш имкониятидан маҳрум қилади. Улар бир-бирларини тушунишни тўхтатадилар, улар ҳиссий ва интеллектуал тушунчалар ва ҳатто атамаларнинг умумий сўз бойлигини йўқотадилар.

Дунёқараш генезисининг муаммоси онтогенезнинг энг мураккаб ва қийин муаммоларидан бири бўлиб, у билан тиббиёт, педагогика, психология, филология, фалсафа, антропология ва инсон ҳақидаги бошқа кўплаб фанлар шуғулланади. Агар фалсафа тўғри бўлса ва инсон микрокосм (микроскоп орқалигина кўринадиган кичик олам) бўлса, унда инсон ва унинг дунёқарашини ҳақидаги билимларнинг тўлиқлиги борлиқ ҳақидаги тўлиқ маълумот каби муаммоли бўлиб қолади. Дунёқарашнинг кўп қатламли ва кўп қатламлик табиати одатда тан олинади. “Бу дунёнинг қатламларига баъзи бир бошланғич, туғма принциплар ва хулқ-атвор қоидалари, архетиплар, инстинктлар киради. Улар доимо ўзларини эълон қиладилар, лекин камдан-кам одамлар фақат шу даражада яшайдилар, фақат энг ибтидоий, одатда ибтидоий тамойилларга амал қилишади¹⁴⁶”

¹⁴⁶ Кувакин В.А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма). - СПб. - М.: Алетея, Логос. - 1998. - 360

Дунёқараш ёрдамида инсон ўзини ўзи, ўз халқи ёки аҳолиси ва умуман инсоният билан таништиради. Шу маънода тарихий бўлган одамгина ҳозирги замонда шахс мақомига эга бўлади. Агар биз онтологик борлиқ концепциясининг тоифаларидан фойдалансак, унда фақат шундай шахсгина мавжуд маданиятга янги авлод дунёқарашининг ижтимоий асосининг таркибий қисмига айланадиган элементни киритишга қодир бўлган онтологик жихатдан ҳақиқий шахсдир. Олдинги дунёқараш турларининг барча хусусиятларига эга бўлган одамгина, ҳаёт шароитларига қараб аввалги типлар тубсизлигига тушиб қолмасдан, замонавий дунёқараш типигаги меъёрларга мувофиқ яшайди (ҳис қилади, ўйлайди, гапиради ва ҳаракат қилади).

Халқларнинг ва аҳолининг тарихий маданияти ўзгариб бормоқда. Бинобарин, турли авлодлардаги бир хил одамларда турли дунёқарашга эга одамлар бўлиши мумкин. Ҳар қандай тасниф шартли, нисбий ва зиддиятлидир. Аммо уларни чеклаб ўтолмаймиз. Тадқиқот учун биз дунёқарашнинг қуйидаги тарихий турларини ажратиб, кўриб чиқдик ва шундай умумий хулосага келдик.

ХУЛОСА.

Турли хил дунёқарашларнинг мавжудлиги бу мунозара қилиб бўлмайдиган ҳақиқатдир. Замонавий жамиятда одамлар диний, илмий ва ҳатто мифологик дунёқараш билан бир вақтда яшаши мумкин. Биз турли қитъаларда яшайдиган ва цивилизациялар тарихи векторининг турли нуқталарида жойлашган турли хил халқлар ҳақида гапирмаяпмиз. Бу тушунарли ва маълум. Инсон қайси маданий муҳитда туғилиб вояга етган, унинг ўзи ва ўзи яшайдиган дунё (табиий ва ижтимоий) ҳақидаги асосий мафкуравий ғоялари шундай бўлади. Минг йил аввалги урф-одатлар бўйича бугунги кунгача ўрмонда яшаб келаётган ушбу қабилаларнинг одамлари замонавий инсоният ютуқларидан нисбий изоляцияни сақлаб, албатта, дунё қудратлари пойтахтлари аҳолисига қараганда бошқача дунёқарашга эга бўлишади. Биз бу ҳақда гапирмаяпмиз. Гап шундаки, замонавий жамиятда университетлар, аэропортлар, телевизор, метро, Интернет ва бошқа нарсаларга эга замонавий шаҳар аҳолиси мифологик, диний, фалсафий ва илмий дунёқарашга эга бўлиши мумкин. Ҳатто битта кичик оиланинг аъзолари ҳам дунёқарашнинг тубдан фарқ қиладиган мажмуаларига эга бўлиши мумкин.

Жамият шахсларнинг дунёқарашини шакллантиради ва улар биргаликда ўз фарзандларининг келажакдаги дунёқараши учун асос бўлиб хизмат қиладиган пойдевор яратадилар. Эски дунёқараш асосида эски дунёқарашни ўзгартириш учун асос бўлиб хизмат қиладиган янги маданий қатлам яратилмоқда. Диалектика аниқ, аммо ниҳоятда мураккаб. Ҳар бир авлод яратадиган маданий қатлам уларнинг фарзандлари ўзларидан бир оз фарқ қилиши учун сабаб бўлади. Бу ҳам ота ва бола муаммоси сабаблари гуруҳининг таркибий қисмларидан биридир. Ижтимоий ҳаёт моҳиятига кўра янги авлод ўтмишдан бир оз фарқ қилиши керак - бу ижтимоий ҳаётнинг механизми. Аммо ижтимоий ўзгаришлар нафақат эволюцион, балки инқилобий ҳамдир. Бинобарин, турли авлод аجدодларининг дунёқараши эволюциясида нафақат миқдорий фарқлар, балки сифатий ривожланишлар ҳам мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бибихин В.В. Предисловие к работе Хайдеггера «Основные понятия метафизики» // Вопросы философии. - 1989. - № 9. - С.109-115.
2. Гудинг Д., Леннокс Д. Мироззрение. - Ярославль: Свет. - 2000. - 302 с.
3. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат. - 1991. - 494 с.
4. Кувакин В.А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма). - СПб. - М.: Алетея, Логос. - 1998. - 360
5. Федоренко Т.Н. Мироззрение как категория философии и феномен сознания: Краснодар. - 2000. - 315 с.
6. Финогентов В.Н. «... И ропщет мыслящий тростник». - Уфа. - 2000. - 181 с.
7. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - № 9.-СЛ16-163
8. Шубин В.И., Пашков Ф.Е.. Культура. Техника. Образование. Днепропетровск: Дело. - 1999. - 309 с.